

Received-Makale Geliş Tarihi 12.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.09.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (123),2095-2103

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17238255

Doç. Dr. Murat Aykırı

<https://orcid.org/0000-0002-0108-8839>

Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kars / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04v302n28>

Feldstein-Horioka Hipotezinin Geçerliliği: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme¹

Validity of The Feldstein-Horioka Hypothesis: An Analysis on Turkey Economy

ÖZET

1970'li yıllardan sonra başlayan ve 1990'lı yıllardan sonra hız kazanan küreselleşme hareketleri çerçevesinde uluslararası sermaye hareketlerinin mobilitesi ciddi oranda artmış ve gelişmiş ülkelere özellikle gelişmekte olan ülkelere doğru yoğun bir sermaye akışı gerçekleşmeye başlamıştır. Bu sermaye hareketleri özellikle tasarruf birikimi sorunu yaşayan gelişmekte olan ülkelerde yatırımların artmasına ve ekonomik büyüme sorunlarının bir bakıma düzelmesine yardımcı olurken diğer taraftan özellikle finansal gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkelerde finansal bazı istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Türkiye ekonomisi ise ekonomik büyüme için dış finansman kaynaklarına yüksek oranda ihtiyaç duyan benzer ülkeler gibi bu türden finansal şoklara açık bir ülke konumundadır. Bu durum ulusal yatırımların ulusal tasarruflarla finanse edilebilmesi meselesini sağlıklı büyüme hedefi olan ülkeler açısından daha da önemli hale getirmektedir. Bu çalışmada, uzun yıllardan beridir kronik bir sorun olarak güncelliğini korumakta olan Yatırım-Tasarruf eşitsizliği sorunu Feldstein-Horioka hipotezi çerçevesinde Türkiye ekonomisi için 1975-2023 yıllık verileriyle ve ARDL ekonometrik test yöntemi aracılığıyla incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ampirik sonuçları; yurtiçi tasarruflarla yurtiçi yatırımlar arasındaki korelasyonun düşük olduğunu, yatırımların büyük oranda yabancı sermaye akımları tarafından belirlendiğini göstermektedir. Bir başka ifadeyle tasarruf tutum katsayısının nispeten sıfıra daha yakın çıkmış olması ilgili dönem için Türkiye ekonomisinde F-H hipotezinin geçerli olduğuna, H-F bulmacasının ise geçerli olmadığına işaret etmektedir. ARDL yöntemine ek olarak yapılan FMOLS, DOLS ve CCR yöntemlerinden elde edilen sonuçlar da Türkiye'de yurt içi yatırımlarla yurt içi tasarruflar arasında zayıf bir korelasyon olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Feldstein-Horioka Hipotezi, ARDL Eşbütünleşme Analizi, Türkiye

ABSTRACT

Following the 1970s and gaining momentum after the 1990s, globalisation movements have significantly increased the mobility of international capital flows, leading to a substantial capital inflow from developed countries, particularly towards developing nations. While these capital movements helped increase investment and, to some extent, alleviate economic growth problems in developing countries facing savings accumulation issues, they also caused financial instability, particularly in countries with low levels of financial development. The Turkish economy, like other countries that are highly dependent on external financing sources for economic growth, is vulnerable to such financial shocks. This situation makes the issue of financing domestic investments with domestic savings even more important for countries aiming for healthy growth. This study examines the investment-savings imbalance, which has remained a chronic problem for many years, within the framework of the Feldstein-Horioka hypothesis for the Turkish economy using annual data from 1975 to 2023 and the ARDL econometric test method. The empirical results of the study indicate that the correlation between domestic savings and domestic investment is low, and that investments are largely determined by foreign capital flows. In other words, the fact that the savings propensity coefficient is relatively close to zero indicates that the F-H hypothesis is valid for the Turkish economy during the relevant period, while the H-F puzzle is not valid. Results obtained from FMOLS, DOLS, and CCR methods, in addition to the ARDL method, also support the existence of a weak correlation between domestic savings and domestic investments in Turkey.

Keywords: Feldstein-Horioka Hypothesis, ARDL Cointegration Analysis, Turkey.

1. GİRİŞ

¹ Bu çalışma 4-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Van'da düzenlenen "4. Uluslararası Van Gölü Sosyal Bilimler Kongresi'nde" özet bildirisi olarak sunulmuştur.

Bretton Woods sisteminin çöküşü ile birlikte 1970’li yıllardan sonra küresel ölçekte uluslararası sermaye hareketlerini kısıtlayan uygulamalar yavaş yavaş terk edilmeye başlanmış ve bunun bir sonucu olarak uluslararası sermaye hareketlerinin mobilitesi ciddi oranda artırmıştır. Teknolojik gelişme ve yeniliklerle birlikte finansal hizmet sektöründe bireyler mevcut finansal varlıklarını daha hızlı bir şekilde ve daha az maliyet ile başka ülkelere transfer etmeye başlamışlardır. Uluslararası ekonomik sistemin büyük oranda değişmesine vesile olan bu değişim süreci ülkeleri, uluslararası sermaye hareketlerini ve bu hareketliliğin yaratacağı etkileri dikkate alan makroekonomik politikalar ve stratejiler benimsemeye itmiştir. Bilindiği üzere ekonomik büyüme ve kalkınma hedefleri doğrultusunda tüm dünya ülkeleri açısından uluslararası sermaye hareketleri stratejik bir öneme sahiptir. Yatırımlar ekonomik büyüme için önemli bir gerekliliktir ve bu durum özellikle tasarruf birikimi sorunu yaşayan gelişmekte olan ülkeler açısından uluslararası sermaye hareketliliğini daha da önemli hale getirmektedir.

1980’li yıllara kadar kapalı ve bir ekonomik yapıya sahip Türkiye, 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte küreselleşen dünyaya entegrasyonun ilk adımını atarak dışa açık ve ihracata dayalı bir ekonomik modele geçiş yapmıştır. 1980 öncesi dönemde uygulanan sıkı finansal sınırlamalar bu dönemde yavaş yavaş gevşetilmeye başlanmış ve 1989 yılında çıkarılan 32 sayılı kararname ile finansal serbestleşme yolunda ilk ciddi adım atılmıştır. Burada temel amaç tasarrufların teşvik edilmesi ve bu yolla hedeflenen ekonomik büyüme hızlarına ulaşılabilmesi olmuştur. Ancak finansal serbestleşme Türkiye’de kısa dönemli spekülasyon sermaye hareketliliğini artırmış, diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi çok sayıda finansal krizin yaşanmasına neden olmuştur. Finansal liberalizasyon teorisinin temelinde, tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların etkin alanlarda yatırıma dönüştürülerek ekonomik büyümenin desteklenmesi mantığı yatmaktadır. Gelişmiş ülkelerde genel hatlarıyla başarıya ulaşan bu uygulama güçlü finansal altyapıya ve derinliğe sahip olmayan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için benzer sonuçlar doğurmamıştır. Türkiye hali hazırda tasarruf birikimi sorunu yaşayan ve ekonomik büyüme hedefleri doğrultusunda yabancı tasarruflara şiddetle ihtiyaç duyan bir ülke görünümündedir.

Bu değerlendirmeler çerçevesinde bu çalışmada, Türkiye ekonomisi özelinde yatırım ve tasarruflar arasındaki eşbütünlük ilişkisinin ve bu ilişkinin derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 1975-2023 dönemini kapsamakta olup, ampirik sonuçlara ulaşılması sürecinde gecikmesi dağıtılmış otoregresif model olarak adlandırılan ARDL sınır testi yaklaşımı ve yapılan eşbütünlük analizimizin güvenilirliğini ve doğruluğunu güçlendirmek amacıyla FMOLS, DOLS ve CCR modellerinden yararlanılmıştır. Çalışma toplamda altı bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümü giriş bölümü olup genel olarak çalışmanın yapılış amacı anlatılmaktadır. İkinci bölümde Feldstein ve Horioka (F-H) hipotezine ait kavramsal çerçeve anlatılmıştır. Üçüncü bölümünde F-H hipotezine yönelik yapılan ampirik çalışmalar özetlenmiştir. Dördüncü bölümde veri seti ve ampirik metodoloji anlatıldıktan sonra beşinci bölümde elde edilen ampirik bulgulara yer verilmiş ve genel değerlendirme ve sonuç kısmıyla çalışma sonlandırılmıştır.

2. ÇALIŞMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Feldstein ve Horioka (1980), “Yurtiçi Tasarruf ve Uluslararası Sermaye Akımı” (Domestic Saving and International Capital Flows) isimli çalışmalarında, küreselleşme ve finansal piyasaların liberalleşmesinin sermayenin uluslararası alanda daha hareketli hale gelmesine neden olup olmadığına dair ampirik kanıtlar ortaya koymayı amaçlamışlardır. 16 OECD ülkesi için 1960-1974 dönemine ait kesit verileri yardımıyla yapılan çalışmada yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatırımlar arasındaki ilişkinin tespiti için aşağıda 1 no’lu denklemle gösterilen modeli kullanmışlardır.

$$(I/Y)_i = \alpha + \beta(S/Y)_i + u_i \quad (1)$$

(1) no’lu modelde $(I/Y)_i$ ve $(S/Y)_i$ sırasıyla; i ülkesinin yatırım ve tasarruflarının GSYH içindeki payını göstermektedir. u_i klasik varsayımların sağlandığı tesadüfi hata terimidir. Modelde S/Y katsayısı “tasarruf tutma katsayısı” olarak adlandırılmakta ve yurt içi tasarruflardaki artışın yurt dışına çıkmak yerine yurt içinde ne ölçüde yatırımlara kaydığını ölçmektedir ve bu nedenle yazarlara göre S/Y ’nin katsayısı yani β parametresi uluslararası sermaye hareketliliğinin derecesinin iyi bir ölçüsüdür. Yazarlara göre, β parametresinin sıfır olması, sermayenin ulusal sınırlar dışında mükemmel bir şekilde hareket ettiğinin, β parametresinin bir olması ise tasarrufların ulusal sınırlar içerisinde tamamen hareketsiz olması durumunun bir göstergesi olacaktır. Yazarlar ilgili çalışmalarında son yıllarda finansal piyasaların hızlı bir şekilde küreselleşmesi ve liberalleşmesi durumunu göz önünde bulundurarak sermayenin uluslararası piyasalarda daha hareketli hale geldiğini varsaymış, bu nedenle çalışmalarında tasarruf tutum katsayısının sıfıra yakın çıkmasını beklemişlerdir. Ancak yukarıda 1 nolu denklem ile gösterilen regresyon denklemi ile elde edilen tahmin sonuçları tasarruf tutum katsayısının yaklaşık 0,9 olduğunu ve sıfırdan önemli ölçüde farklı

olduğunu ortaya koymuştur. Bunun anlamı tasarrufların ulusal sınırlar içerisinde neredeyse tam olarak hareketsiz olması başka bir ifadeyle ulusal yatırımların çok büyük oranda ulusal tasarruflar tarafından finanse edilmesidir. Bundan dolayı bu ampirik bulguya "Feldstein-Horioka Bulmacası" adı verilmeye başlanmıştır (Horioka, 2024: 389).

Yapılan çalışmada yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatırımlar arasında yüksek bir korelasyon olduğu bulgusu bu hipotezin çeşitli tahmin yöntemleri ve spesifikasyonlarla farklı ülke ve ülke gurupları için yeniden test edilmesine vesile olmuş ve zamanla çok geniş bir literatür oluşmuştur. Yapılan çok sayıda çalışmada tasarruf tutum katsayısının hala sıfırdan önemli ölçüde farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Coakley vd., 1998; Obstfeld & Rogoff, 2001; Apergis & Tsoumas, 2009; camarero vd., 2021). Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalarda hızla küreselleşen dünyada tasarruf tutum katsayısının düşmeye başladığı da dikkat çekmektedir.

3. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Feldstein ve Horioka (1980) tarafından yapılan çalışma gerek ortaya konulan hipotez açısından gerekse elde edilen ampirik sonuçlar açısından akademik çevrelerce ilgi odağı haline dönüşmüş, mevcut hipotez çok sayıda çalışma ile farklı ülke ve ülke gurupları, farklı dönem aralığı ve farklı ekonometrik yöntemlerle yeniden sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu anlamda akademik yazında ilgili konuyla alakalı hatırı sayılır bir literatürün oluştuğu görülmektedir. Tablo 1'de H-P hipotezini/Pazılımı konu alan seçili ampirik çalışmalar ve bu ampirik çalışmalara ilişkin ampirik sonuçlar özetlenmiştir.

Tablo 1. Literatür Özeti

Çalışma	Zaman Periyodu	Metodoloji	Ülke Kapsamı	Anahtar Değişkenler	Ana Bulgular
Fujiki & Kitamura, 1994	1960-1989	Panel Eşbütünleşme Testi	23 OECD Ülkesi	Net Yurtiçi Tasarruflar, Net Yurtiçi Yatırımlar, GSYH	Yurt içi yatırım-GSYH oranının yurt içi tasarruf-GSYH oranı üzerindeki esnekliği birden önemli ölçüde düşüktür. F-H paradoksu, ülkeler arası heterojenlikler nedeniyle sağlam değildir.
Özmen & Parmaksız, 2003	1948-1998	Granger Nedensellik, Johansen eşbütünleşme	Birleşik Kırallık	Tasarrufların GSYH'ye oranı, yatırımların GSYH'ye oranı	Tasarruf ve yatırım arasındaki uzun vadeli ilişki, 1979'da döviz kontrollerinin kaldırılmasıyla birlikte ortadan kalkmıştır. Gregory-Hansen ve Hatemi-J modelleri ile tasarruf tutum katsayısının sırasıyla 1'e ve 0,43'e yakın bir değer aldığı bulunmuştur. Tasarruflarla yatırımlar arasında güçlü bir ilişki vardır.
Dursun & Abasız, 2014	1968-2008	Gregory-Hansen ve Hatemi-J	Türkiye	Tasarrufların GSYH'ye oranı, yatırımların GSYH'ye oranı	Brezilya, Meksika, Rusya ve Türkiye'de F-H Hipotezi geçerli değildir. Çin, Hindistan ve Endonezya'da F-H Hipotezi geçerlidir.
Tunçsiper, 2016	1990-2014	Görünürde İlişkisiz Regresyon yaklaşımı	E7 Ülkeleri	Tasarrufların GSYH'ye oranı, yatırımların GSYH'ye oranı	Değişkenler eşbütünlüklerdir. F-H bulmacası sadece Azerbaycan için geçerlidir. Panelin tamamı için F-H bulmacası geçerli değildir.
Özek & Bayat, 2020	2002-2018	Panel Eşbütünleşme Testi, Panel VAR ve Panel VECM Nedensellik	Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkiye	Tasarrufların GSYH'ye oranı, yatırımların GSYH'ye oranı	F-H hipotezi Çin, Güney Afrika ve Türkiye için geçerlidir. Brezilya, Hindistan ve Endonezya için geçerli değildir. Eşbütünlüğün olduğu dört ülke için tasarruf tutum katsayısı 0,46-0,74 aralığında bulunmuştur.
Yıldırım & Yıldırım, 2020	1980-2018	ARDL sınır testi	BRICS ve Kırılğan Beşli ülkeleri	Tasarrufların GSYH'ye oranı, yatırımların GSYH'ye oranı	Yurtiçi tasarrufların yatırımlar üzerindeki etkisi zayıftır. Yatırımlar büyük ölçüde yabancı tasarruflarla finanse edilmektedir.
Keskin, 2020	1990-2015	ARDL sınır testi	Türkiye	Tasarrufların GSYH'ye oranı, yatırımların GSYH'ye oranı	Tasarruf tutma katsayısı açısından yüksek düzeyde sermaye hareketliliği söz konusudur
Murthy & Ketenci, 2021	1965-2015	GUV panel eşbütünleşme hata düzeltme modellemesi	27 Afrika Ülkesi	Gayri safi sermaye oluşumunun GSYH'ye oranı, gayri safi yurtiçi tasarrufların GSYH'ye oranı.	Yatırımlar büyük oranda uluslararası tasarruflar tarafından belirlenmektedir.
Pehlivan, 2022	1990-2019	Fourier Shin Eşbütünleşme Testi, FMOLS, DOLS	Türkiye	Tasarrufların GSYH'ye oranı, yatırımların GSYH'ye oranı	Tasarrufların yatırımlar üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. F-H hipotezi geçerlidir.
Konya, 2022	1990-2020	Panel Eşbütünleşme Testi	41 Gelişmekte Olan Ülke	Tasarrufların GSYH'ye oranı, yatırımların GSYH'ye oranı	F-H hipotezi MINT ülkeleri için ilgili dönemde geçerli değildir.
Ata, Dalh & Oğul, 2022	1987-2020	Panel eşbütünleşme testi ve FMOLS, DOLS ve CCR	MINT Ülkeleri	Tasarrufların GSYH'ye oranı, yatırımların GSYH'ye oranı	F-H pazılı ele alınan dönemde Türkiye için geçerli değildir. Yatırımlar büyük oranda uluslararası tasarruflar tarafından finanse edilmektedir.
Yıldız, 2023	1980-2021	ARDL Sınır Testi, Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Analizi	Türkiye	Tasarrufların GSYH'ye oranı, yatırımların GSYH'ye oranı	Yatırımlarla tasarruflar arasında uzun dönemli ilişki vardır. Yurt içi tasarrufların yatırımların yaklaşık %69'unu karşıladığı tespit edilmiştir.
Şeyranhoğlu, 2023	1990-2021	EG ve RALS-EG eşbütünleşme testi	Türkiye	Tasarrufların GSYH'ye oranı, yatırımların GSYH'ye oranı	

4. VERİ SETİ VE AMPİRİK METODOLOJİ

4.1. Veri Seti

Bu çalışma, uzun yıllardan beridir kronik bir sorun olarak güncelliğini korumakta olan Yatırım-Tasarruf eşitsizliği sorununu, “F-H Hipotezi” çerçevesinde Türkiye ekonomisi için “Gecikmesi Dağıtılmış Otopregresif Model” olarak adlandırılan ve kısaca ARDL yaklaşımı olarak ifade edilen model yardımıyla 1975-2023 dönemi için ampirik olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışmada esas alınan hipoteze uygun olarak modelde kullanılan değişkenler toplam sabit sermaye yatırımlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı (I) ve toplam yurt içi tasarrufların gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı (S) değişkenlerinden oluşmakta olup ilgili değişkenlere ait zaman serileri 1975-2023 dönemine ait yıllık verilerden oluşmaktadır. Çalışmanın ampirik analizlerinde kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı ifadeler Tablo 1’de özetlenmeye çalışılmıştır.

Tablo 2. Değişkenleri Tanımlayan Özet İfadeler

Değişken	Açıklama	Dönem	Kaynak
I	Sabit Sermaye Yatırımları/GSYH	1975-2023	T.C. Kalkınma Bakanlığı
S	Yurt İçi Tasarruflar/GSYH	1975-2023	T.C. Kalkınma Bakanlığı

4.2. Ampirik Metodoloji

Çalışmanın ampirik analizi için kurgulanan model, Feldstein & Horioka (1980) tarafından yapılan “Domestic Saving and International Capital Flows (Yurt İçi Tasarruf ve Uluslararası Sermaye Akışları)” isimli çalışmalarından hareketle Türkiye için I üzerinde S’nin uzun ve kısa dönemli etkisini dinamik olarak inceleyen bir modeli dikkate almaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın modeli aşağıdaki gibidir:

$$I_t = (S_t) \quad (2)$$

2 nolu eşitlikte temel alınan modelin ekonometrik formu şu şekildedir:

$$I_t = \alpha + \beta_1 S_t + \varepsilon_t \quad (3)$$

Burada “t” 1975 ile 2023 dönem aralığını, “ β_1 ” S değişkeninin katsayısını, “ ε_t ” ise hata terimini temsil etmektedir. Denklemde “ β_1 ” katsayısının işaretinin pozitif olması beklenmektedir.

4.2.1. ARDL Yaklaşımı

Çalışmada temel alınan modelin ampirik sonuçlarının elde edilmesi sürecinde modele dahil edilen seriler arasındaki kısa ve uzun dönemli dinamik ilişkiler Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ve gecikmesi dağıtılmış otopregresif model olarak adlandırılan ARDL sınır testi modeli ile incelenmeye çalışılmıştır. Bu modelin tercih edilmesindeki temel unsurlardan birisi diğer ampirik modellerden farklı olarak (Johansen & Juselius, 1990; Engel & Granger, 1987) ampirik analizde kullanılan serilerin farklı derecelerde durağan olmaları (I_0 veya I_1 olması durumu) durumunda bile uzun dönemde iki zaman serileri arasındaki muhtemel korelasyonu ölçmeye izin vermesidir. Ampirik analizde kullanılan seriler $I(2)$ olmadığı sürece bu model etkin sonuçlar verebilmektedir. İkinci unsur ise bu model çerçevesinde oluşturulan denkleme bir hata düzeltme parametresi ekleyerek zaman serileri arasındaki hem uzun hem de kısa dönemli ilişkilerin eşzamanlı olarak incelenebilmesine imkan sağlamasıdır (Pesaran vd., 2001). Üçüncü unsur ise göre, bu model yardımıyla sınırlı sayıda örnekleme bile doğru tahmin sonuçları elde edilebilmektedir (Alola, 2019). Sunmuş olduğu bu avantajlar ve üstün yönleri nedeniyle bu çalışmada değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerin incelenmesi aşamasında ARDL sınır testi yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler için oluşturulan ARDL denklemi şu şekildedir:

$$\Delta I_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \beta_1 \Delta I_{t-i} + \sum_{i=0}^q \beta_2 \Delta S_{t-i} + \lambda_1 I_{t-1} + \lambda_2 S_{t-1} + \varepsilon_t \quad (4)$$

4 no’lu denklem, hata düzeltme parametresi eklenerek bir hata düzeltme modeline (ECM) dönüştürülebilir. Hata düzeltme parametresi eklenmiş ARDL denklemi aşağıdaki şekildedir:

$$\Delta I_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \beta_1 \Delta I_{t-i} + \sum_{i=0}^q \beta_2 \Delta S_{t-i} + \lambda_1 I_{t-1} + \lambda_2 S_{t-1} + \omega ECM_{t-1} + \varepsilon_t \quad (5)$$

5 no’lu denklemde; “ Δ ” kısa dönemli dinamikleri gösteren fark operatörüdür. β_1 , β_2 kısa dönem katsayılarını, λ_1 , λ_2 ise uzun dönem katsayılarını ifade etmektedir. “t” zamanı, p ve q gecikme uzunluklarını, ECM hata düzeltme parametresini ve “ ε ” hata terimini temsil etmektedir. Modelde uygun gecikme uzunluğunun tespiti için Akaike (AIC) ve Schwarz bilgi kriterlerinden yararlanılmıştır.

ARDL sınır testi yönteminin uygulama aşamaları ise şu şekildedir; ilk olarak analize dahil edilen serilerin durağanlık seviyeleri belirlenmektedir. Bu yöntem bağımlı değişkenin I(1), bağımsız değişkenlerin ise I(0) ya da I(1) olması ve analize dahil edilen değişkenlerin I(2) olmaması durumunda kullanılabildiğinden öncelikle serilerin durağanlık seviyelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada serilerin durağanlığının belirlenmesinde Dickey ve Fuller (1979) tarafından önerilen ADF testi ve Phillips-Perron (1988) tarafından önerilen PP testlerinden yararlanılmıştır (Dickey & Fuller, 1981; Phillips & Perron, 1988). İkinci aşamada değişkenler arasında eşbütünlük ilişkisi olup olmadığı araştırılmaktadır. Bunun için kurulan hipotez testleri şu şekildedir:

$$H_0: \lambda_1 = \lambda_2 = 0 \longrightarrow \text{Eşbütünlük Yoktur}$$

Alternatif hipotez ise

$$H_1: \lambda_1 \neq \lambda_2 \neq 0 \longrightarrow \text{Eşbütünlük Vardır şeklindedir.}$$

Bu hipotez testi F-istatistiği değerine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Hesaplanan F-istatistik değeri Pesaran vd. (2001) veya Narayan (2005) tarafından bulunan alt I(0) ve üst I(1) kritik tablo değerleri ile karşılaştırılır. Hesaplanan F-istatistiği değeri üst kritik değerden mutlak değer olarak büyük ise sıfır hipotezi reddedilirken alternatif hipotez kabul edilmiş olur. Diğer bir ifadeyle seriler arasında bir eşbütünlük ilişkisi olduğuna karar verilir. Bu aşamada ise çoğunlukla Pesaran vd. (2001) tarafından hesaplanan kritik değerler büyük örneklem için, Narayan'ın (2005) tarafından hesaplanan kritik tablo değerleri ise küçük örneklem için kullanılmaktadır (Acaravcı, A. & Öztürk, I., 2010). Bu çalışmada Narayan (2005) tarafından hesaplanan kritik tablo değerlerinden faydalanılmıştır. Üçüncü adımda, tahmin edilen ARDL modeli bazı tanısal testlerden geçirilmektedir. Bu tanısal testler tahmin edilen modelin temel varsayımlarına (klasik regresyon varsayımlarına) ne ölçüde uyduğunu test eder. Bu testler, modelin güvenilirliği, tutarlılığı, tahmin doğruluğu ve politika önerilerinin geçerliliği açısından kritik öneme sahiptir. Son adımda ise Brown vd. (1975) tarafından geliştirilen CUSUM ve CUSUMSQ testleri kullanılarak parametrelerin kararlılığı incelenir.

5. AMPİRİK BULGULAR VE TARTIŞMA

Zaman serisi verilerinin kullanıldığı ampirik analizlerde, analizin yapılabilmesi ve koentegrasyon (eşbütünlük) ilişkisinin incelenmesi için gerekli temel kriterlerden biri öncelikle birim kök ve farklı model tanı testlerinin yapılması ve ampirik analizler için uygun kanıtların elde edilmesidir (Granger ve Newbold, 1974). Bu nedenle, öncelikli olarak ampirik analizlerde kullanılan zaman serilerinin birim kök içerip içermediği literatürde geleneksel birim kök testleri olarak geçen Genelleştirilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Philips – Perron (PP) testleri yardımıyla incelenmiş (Dickey & Fuller, 1981; Phillips & Perron, 1988) ve kurulan model gerekli tanı testlerinden geçirilmiştir. Ampirik analizlerde kullanılan serilere ait birim kök test sonuçları Tablo 3'te raporlanmıştır.

Tablo 3. ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçları

		Seviye			
			I	S	
ADF	Sabitli	t-Statistic	-2.3428	-1.8940	
		<i>Prob.</i>	0.1632	0.3323	
	Sabitli ve Trendli	t-Statistic	-2.8374	-1.8999	
		<i>Prob.</i>	0.1917	0.6391	
			Fark		
	Sabitli		d(I)	d(S)	
t-Statistic		-8.3791***	-7.7044***		
	<i>Prob.</i>	0.0000	0.0000		
Sabitli ve Trendli	t-Statistic	-8.4454***	-7.7883***		
	<i>Prob.</i>	0.0000	0.0000		
		Seviye			
PP	Sabitli	t-Statistic	-2.3428	-1.9796	
		<i>Prob.</i>	0.1632	0.2946	
	Sabitli ve Trendli	t-Statistic	-2.8374	-1.9552	
		<i>Prob.</i>	0.1917	0.6103	
			Fark		
	Sabitli		d(I)	d(S)	
t-Statistic		-9.6353***	-7.6573***		
	<i>Prob.</i>	0.0000	0.0000		
Sabitli ve Trendli	t-Statistic	-11.0379***	-7.7683***		
	<i>Prob.</i>	0.0000	0.0000		
KARAR		I(1)	I(1)		

Not: "****" ifadesi serilerin %1 önem seviyesinde durağan olduğunu göstermektedir.

Tablo 3 incelendiğinde; ampirik analizde kullanılan tüm değişkenlerin seviyesinde birim kök içerdikleri (durağan olmadıkları), ancak birinci farkında birim kök içermedikleri (durağan hale geldikleri) görülmektedir. Dolayısıyla birim kök test sonuçları tüm değişkenlerin birinci farkında durağan hale geldiğini ve ampirik analizlerde ARDL modelinden yararlanılabileceğini göstermektedir.

ARDL (1,0) modeline ait sınır testi sonuçları Tablo 4'te raporlanmıştır. Tablo değerleri incelendiğinde, hesaplanan F-test istatistiği değerinin %1 ve %5 önem düzeylerinde Narayan (2005) tarafından hesaplanan üst sınır kritik I(1) değerlerinden daha büyüktür. Bu durum, değişkenler arasında bir eşbütünlüşme ilişkisinin olmadığını gösteren yokluk hipotezinin reddedildiğini göstermektedir. Bu bağlamda sonuçlar ilgili değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir.

Tablo 4. Sınır Testi İçin Kointegrasyon Sonuçları

Model	F- İstatistiği	Karar	Kritik Değer %1		Kritik Değer %5	
			I (0)	I (1)	I (0)	I (1)
ARDL (1,0)	17.1825	Eşbütünlüşük	6.84	7.84	4.94	5.73

Not: Optimum gecikme uzunluğu, Akaike (AIC) bilgi kriterine göre otomatik olarak seçilmiştir. Alt I(0) ve üst I(1) sınırlar için kritik değerler Narayan'dan (2005) alınmıştır.

ARDL (1,0) modeline ait uzun ve kısa dönem tahmin sonuçları Tablo 5'te raporlanmıştır. Buna göre uzun dönemde yurt içi tasarrufların yurt içi yatırımlar pozitif bir etkisi söz konusudur. Yurt içi tasarruflarda meydana gelecek %1'lik bir artış yurt içi yatırımları %0,42 oranında artıracaktır. Başka bir ifadeyle yurt içi yatırımların yaklaşık %42'si yurt içi tasarruflar tarafından finanse edilmektedir. Bu değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olduğu için yapılan bu değerlendirmenin tam tersi de geçerlidir. Bu sonuç %1 önem seviyesinde istatistiki olarak anlamlıdır.

Tablo 5. Uzun ve Kısa Dönem ARDL Tahmin Sonuçları

a) Uzun dönem (Bağımlı değişken: I)	Katsayılar	Standart Hata	t-istatistiği	Olasılık
S	0.424340***	0.087221	4.865124	0.0000
b) Kısa dönem	Katsayılar	Standart Hata	t-istatistik	Olasılık
Sabit	1.915778***	0.325516	5.885350	0.0000
ECT t-1	-0.697789***	0.117702	-5.928412	0.0000
c) Tanısal Testler				
J-B	4.817020[0.0899]			
ARCH	0.434231 [0.5099]			
LM	0.526412 [0.7686]			
RESET	1.623817[0.2094]			
CUSUM	İstikrarlı			
CUSUMQ	İstikrarlı			

Not. [] olasılık değerleridir. %1 anlamlılık düzeyi (***) ile vurgulanmıştır.

Kısa dönem tahmin sonuçları incelendiğinde ise hata düzeltme terimi katsayısının beklendiği gibi negatif ve %1 önem düzeyinde istatistiki açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Hata düzeltme katsayısı yaklaşık olarak -0.70 olup, modelde kısa dönemde ortaya çıkacak olası sapmaların yaklaşık 1.4 yıl ($1 / 0,70 = 1.4$) sonra düzeleceğine ve uzun dönem dengesine tekrar geri döneceğine işaret etmektedir.

Modelin tahmin amacıyla kullanılabilmesi için bir takım tanısal test koşullarını sağlanmış olması gerekmektedir. Tablo 5'te raporlanmış olan tanısal test sonuçlarına göre modelde %5 önem seviyesinde, otokorelasyon ve değişen varyans problemlerinin olmadığı, modelin normal dağılım gösterdiği ve model kurulduğunda bir hata olmadığı görülmüştür. Tahmin edilen ARDL (1,0) modeline ait parametrelerin istikrarlı olup olmadığını test etmek için uygulanan ve Şekil 1'de sunulan CUSUM ve CUSUMSQ test sonuçları, parametrelerin istikrar koşullarını sağladığına işaret etmektedir. Dolayısıyla, kurulan ARDL (1,0) modeli tahmin amacıyla kullanılabilir.

Şekil 1. CUSUM ve CUSUM² grafikleri

Yapılan eşbütünlük analizimizin güvenilirliğini ve doğruluğunu güçlendirmek ve böylece regresyon tahminlerinin güvenilirliğini artırmak amacıyla yurt içi yatırımlar ile yurt içi tasarruflar arasındaki uzun dönem ilişki ARDL yöntemi dışında FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleriyle de araştırılmaya çalışılmıştır. FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleriyle elde edilen sonuçlar Tablo 6’da raporlanmıştır.

Tablo 6. FMOLS, DOLS ve CCR Modellerine İlişkin Eşbütünlük Tahmin Sonuçları

Değişkenler	Katsayı	Standart Hata	t- İstatistiği	Olasılık Değeri
FMOLS				
Sabit terim	1.612342***	0.480087	3.358440	0.0017
S	0.192386**	0.079213	2.428736	0.0194
DOLS				
Sabit terim	1.915778***	0.501582	3.819468	0.0004
S	0.296100***	0.080836	3.662957	0.0007
CCR				
Sabit Terim	1.367076**	0.559080	2.445225	0.0186
S	0.159908*	0.088902	1.798692	0.0791

Not. %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyi sırasıyla (*), (**) ve (***) ile vurgulanmıştır.

Tablo 6 incelendiğinde FMOLS, DOLS ve CCR modellerinden elde edilen bulguların, kısa ve uzun dönem ilişkilerin ayrıştırılmasına izin veren ARDL modelinden elde edilen uzun dönem sonuçları ile örtüştüğü görülmektedir. FMOLS, DOLS ve CCR modellerinden elde edilen bulgular, ARDL modelinden elde edilen sonuçlara nazaran Türkiye ekonomisi özelinde yurt içi yatırımlarla yurt içi tasarruflar arasında daha zayıf bir korelasyon olduğunu göstermektedir.

6. SONUÇ, TARTIŞMA ve POLİTİKA ÖNERİLERİ

Yatırım-Tasarruf eşitsizliği sorununun Feldstein-Horioka Hipotezi çerçevesinde ele alındığı ve incelendiği bu çalışmanın sonuçları, Türkiye’de yurt içi yatırımlar ile yurtiçi tasarruflar arasında zayıf bir korelasyon bulunduğunu ortaya koymuştur. ARDL sınır testi yaklaşımıyla elde edilen bulgular, yurtiçi tasarruflarda meydana gelecek %1’lik bir artışın, yurt içi yatırımlarda yaklaşık %0,42’lik bir artışa neden olacağını göstermektedir. Tasarruf tutum katsayısının nispeten sifıra daha yakın çıkmış olması ilgili dönem için Türkiye ekonomisinde F-H hipotezinin geçerli olduğuna, H-F bulmacasının ise geçerli olmadığına işaret etmektedir. ARDL yöntemine ek olarak yapılan FMOLS, DOLS ve CCR yöntemlerinden elde edilen sonuçlar da Türkiye’de yurt içi yatırımlarla yurt içi tasarruflar arasında zayıf bir korelasyon olduğunu desteklemektedir. Elde edilen sonuçlar Dursun & Abasız, 2014; Keskin, 2020; Pehlivan, 2022 ve Yıldız, 2023 tarafından Türkiye özelinde yapılan çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.

Tüm bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’de yatırım düzeyinin ağırlıklı olarak dış kaynaklara (doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları, dış borçlanma gibi) dayandığını göstermektedir. Ancak bu görünüm, beraberinde finansal kırılganlık ve dış şoklara açıklık gibi önemli riskleri de getirmektedir. Özellikle küresel faiz dalgalanmaları, jeopolitik belirsizlikler veya kredi notu düşüşleri gibi dışsal faktörler, Türkiye gibi yüksek oranda dış finansmanla yatırım yapan ekonomilerde ciddi dalgalanmalara neden olabilmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de yatırım-tasarruf açığının kapatılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için iç tasarrufları artırıcı yapısal reformlara, yatırım kalitesini yükseltici politikalara ve dış kaynakların daha sağlam temeller üzerine oturtulmasına ihtiyaç vardır. Bu yönde atılacak adımlar, hem finansal kırılganlıkların azaltılmasına hem de uzun vadeli ekonomik istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Acaravcı, A., & Öztürk, I. (2010). On the relationship between energy consumption, CO2 emissions and economic growth in Europe. *Energy*, 35(12), 5412–5420. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.07.009>
- Apergis, N., & Tsoumas, C. (2009). A survey of the Feldstein-Horioka puzzle: What has been done and where we stand. *Research in Economics*, 63(2), 64–76. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2009.05.001>
- Ata, A. Y., Dallı, T., & Oğul, B. (2022). Feldstein-Horioka hipotezinin MINT ülkelerinde sınanması. *Journal of Economics and Research*, 3(1), 123-134. <https://doi.org/10.53280/jer.1067159>
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 37(2), 149–163. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x>
- Camarero, M., Munoz, A., & Tamarit, C. (2021). 50 years of capital mobility in the eurozone: Breaking the Feldstein–Horioka puzzle. *Open Economies Review*, 32, 867–905. <https://doi.org/10.1007/s11079-021-09655-1>
- Coakley, J., Kulasi, F., & Smith, R. (1998). The Feldstein-Horioka puzzle and capital mobility: A review. *International Journal of Finance and Economics*, 3(2), 169–188. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1158\(199804\)3:2](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1158(199804)3:2)
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531>
- Dursun, G., & Abasız, T. (2014). Feldstein-Horioka puzzle in Turkey. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 15(1), 45-63.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276. <https://doi.org/10.2307/1913236>
- Feldstein, M. & Horioka, C. (1980). Domestic saving and international capital flow, *The Economic Journal*, 90, p.15 <https://doi.org/10.2307/2231790>
- Feldstein, M., & Bacchetta, P. (1991). National saving and international investment. *In National saving and economic performance* (pp. 201-226). University of Chicago press.
- Fujiki, H., & Kitamura, Y. (1994). Feldstein-Horioka paradox revisited. *Monetary and Economic Studies*, 13, 1-16.
- Horioka, C. Y. (2024). The Feldstein–Horioka puzzle or paradox after 44 years: a fallacy of composition. *The Japanese Economic Review*, 75(3), 383-404. <https://doi.org/10.1007/s42973-024-00153-w>
- Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—with applications to the demand for money. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 52(2), 169–210. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.1990.mp52002003.x>
- Jun, S. J. (2011). The Feldstein-Horioka Puzzle Reconsidered for OECD Countries. *Journal of economic research*, 16(2), 187-396.
- Alola, A. A. (2019). Carbon emissions and the trilemma of trade policy, migration policy and health care in the US. *Carbon Management*, 10(2), 209–218. <https://doi.org/10.1080/17583004.2019.1577180>
- Keskin, N. (2020). Yurtiçi tasarruflar ile yatırımlar arasındaki ilişki: Feldstein-Horioka hipotezi çerçevesinde Türkiye analizi. *Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 18(1), 352-368. <https://doi.org/10.11611/yead.628728>
- Murthy, V. N., & Ketenci, N. (2021). The Feldstein–Horioka hypothesis for African countries: Evidence from recent panel error-correction modelling. *International Journal of Finance & Economics*, 26(4), 5762-5774. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2092>
- Narayan, P. K. (2005). The saving and investment nexus for China: Evidence from cointegration tests. *Applied Economics*, 37(17), 1979–1990. <https://doi.org/10.1080/00036840500278103>

- Newbold, P., & Granger, C. W. (1974). Experience with forecasting univariate time series and the combination of forecasts. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General)*, 137(2), 131-146. <https://doi.org/10.2307/2344546>
- Obstfeld, M., & Rogoff, K. (2001). Six major puzzles in international macroeconomics: Is there a common cause? In: B. Bernanke & M. Obstfeld (Eds.) *NBER macroeconomics annual 2000* (vol. 15, pp. 339-412). MIT Press.
- Özek, Y., & Bayat, T. (2020). Türkiye ve orta Asya Türk cumhuriyetlerinde Feldstein-Horioka bulmacasının asimetric etkileri: sakli eşbütünleşme testi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 19(76), 1849-1861. <https://doi.org/10.17755/esosder.714524>
- Özmen, E., & Parmaksız, K. (2003). Policy regime change and the Feldstein-Horioka puzzle: the UK evidence. *Journal of Policy Modeling*, 25(2), 137-149. [https://doi.org/10.1016/S0161-8938\(02\)00208-9](https://doi.org/10.1016/S0161-8938(02)00208-9)
- Pehlivan, C. (2022). Feldstein-Horioka bulmacası ve Türkiye'den kanıtlar. *Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(1), 29-44. <https://doi.org/10.20493/birtop.1032226>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289-326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335-346. <https://doi.org/10.1093/biomet/75.2.335>
- Şeyranlıoğlu, O. (2023). Feldstein-Horioka hipotezinin Türkiye Ekonomisi için sınanması: RALS yaklaşımından kanıtlar. *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi*, 8(3), 498-518. <https://doi.org/10.30784/epfad.1312312>
- Tunçsiper, B. (2016). Feldstein-Horioka hipotezinin görünürde ilişkisiz regresyon yöntemiyle analizi: Gelişen ekonomiler (E7) üzerine bir inceleme. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 16(32), 16-25. <https://doi.org/10.30976/susead.302132>
- Yıldırım, M. O., & Yıldırım, A. E. (2020). The Feldstein-Horioka puzzle: Evidence from emerging countries. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, (55), 141-158. <https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.610470>
- Yıldız, Ş. (2023). Feldstein-Horioka paradoksunun Türkiye için geçerliliğinin analizi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(87), 683-697. <https://doi.org/10.17755/esosder.1175133>